

MAKTABGACHA YOSHDAGI 6-7 YOSHDAGI BOLALARDA HIKOYA QILISH KONIKMALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Sevara Maxmudova.

Qo'qon Universiteti "Ta'lim" kafedrası o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15315095>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda tayanch kompetensiyalari, kompetensiyaviy yondashish asosida maktabgacha yoshdagi bolalar fikrlash faolligini rivojlantirish masalalari keltirilgan. Shu bilan birgalikda maktabgacha yoshdagi bolalarga kompetensiyaviy yondashuv asosida rivojlantiruvchi markazlarda ta'limiy faoliyatlarni tashkil etish, bola shaxsini rivojlantirishda kompetensiyalarini shakllantirishning ahamiyati to'g'risida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim –tarbiya, kompetensiya, fikrlash va nutq, xissiy bilish, mantiqiy bilish, xissiy tajriba, o'quv jarayoni, kompetensiyaviy yondashuv, bola, rivojlantiruvchi markazlar, tayanch kompetensiya, kommunikativ, bilish, idrok, sezgi, ijtimoiy, shaxsiy.

Qayta so'zlab berish (hikoya qilish) – eshitilgan badiiy asarni ravon kelishtirib berishdir. Bola muallif tomonidan aytib berilgan tayyor mazmuni gapiradi va tayyor nutqiy shakllardan – so'zlardan, jummalardan, ularning izchilligidan foydalanadi. Hikoya qilish – biron bir voqeani ravon qilib mufassal gapirib berishdir. Hikoya uchun bolaning o'zi mazmun va nutq shaklini tanlaydi. Mazmuni bo'yicha hikoyalarni shartli ravishda ikki turga bo'lish mumkin: a) hayotiy voqealarga asoslangan dalilli hikoyalar (bularga kuzatish yoki idrok qilish vaqtidagi hikoyalar, ko'rib turgan predmetni, o'yinchoqlarni tasvirlash, xotira bo'yicha hikoyalar, ya'ni ko'rilgan narsalar haqidagi hikoyalar kiradi). b) ijodiy hikoyalar (bolalar tomonidan o'ylab tuzilgan hikoyalar) xayoliy (uydirma) materiallarga asoslanadi. Lekin ularda bolalarning tajribasi ham ishga solinadi. Hikoyaning bunday turi maktabga tayyorlov guruhida o'tkaziladi. Olti yoshlik bolalar o'z xayol kuchlari bilan uncha murakkab bo'lmagan hikoya va ertaklarni to'qiy oladilar. Bolalar ijodiy hikoyalarida ishtirok etuvchi shaxslarning yangi obrazlarni, ularning harakati, qiliqlarini o'ylab topadilar. Hikoyalar shakli bo'yicha tasviriy va syujetli bo'lishi mumkin. Tasviriy hikoya – bu biror premet, masalan, o'yinchoq, kiyim yoki hodisaning tug'ilgan kun, bayram va boshqalarning xarakterli belgilarini gapirib berishdir. Syujetli hikoya – bu qandaydir bir voqeani ijodiy gapirib berishdir. Masalan, «A'zam kuchukchani qanday qilib topib oladi?» va boshqalar.

Bolalarni o'ynab turib o'ylashga undovchi muammoli vaziyatlarni o'yinlarda aks ettiruvch ta'limiy rivojlantiruvchi markazlar tashkil etish va ularning faoliyatini muvofiqlashtirishda otaonalar va jamoatchilikning jalb qilinishi boshqa shu kabi omillar maktabgacha ta'lim mazmunini oshiradi.

Maktabgacha yoshdagi (6-7 yosh) bolaning kommunikativ, ijtimoiy, "men" kontsepsiyasini qurish, bilish tayanch kompetensiyalari hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda esa, ularning sensor tarbiyasi muhim sanaladi. Bu tasavvurlarning xususiyati, ularning aniq ravonligi, to'laligi

voqelikni aks ettirishni ta'minlovchi sensor jarayonlarning rivojlanish darajasiga ya'ni, sezgi va idrokning rivojlanganligiga bog'liqdir. Xissiy bilish maktabgacha yoshidagi bolalikda alohida ahamiyatga ega. Fikrlash va nutq etakchi o'rin tutadigan mantiqiy bilish xissiy tajribadan kelib chiqadi. Sensor rivojlanish har qanday amaliy faoliyatni muvaffaqiyatli egallashning sharti hisoblanadi.

«Kompetensiya» atamasiga aniq ma'noli mazmun berishga ko'pgina urinishlar mavjud. Bu boradagi muvaffaqiyatli va kamroq muvaffaqiyatli fikrlar tahlili bizni bahslarning davom etishi zaruratiga ishonch hosil qilishimizga va o'z variantimizni taklif etishimizga undadi. Kompetensiyani muayyan sinf muhiti ob'ektlari va jarayonlarida ma'lum mahsulotni olish bilan sub'ektning xabardorligi, ko'nikmalari, mazmunli yo'nalganlik, moslashuv imkoniyatlari, faoliyat tajribasi va usullarining tizimli majmui sifatida ta'riflaymiz. Kompetensiya umumiy holatda jarayon sifati va uning natijalariga muayyan faoliyatli bosqichning mazmunli qismi doirasidagi ma'lum me'yor, talablar majmui sifatida tushuniladi. Uzluksiz ta'lim g'oyasi madaniy me'yor shakliga ega bo'lgan va yangi ta'lim paradigmasining asosini tashkil etgan sharoitlarda, o'quv jarayoni muayyan muassasalar, qat'iy muddatli chegaralar va aniq ajratilgan o'quv davrlari doirasidan tashqariga chiqadi. Ochiq ta'lim modeli umumta'lim o'quv muassasalariga kirib kelmoqda, uning birinchi belgisi mazkur ta'lim bosqichidagi qonuniy eksternat hisoblanadi.

Tarbiyachining hikoya qilish namunasi – bu didaktik usul bo'lib, uning yordamida tarbiyachi bolalarni boshqalardan o'rnak olib hikoya qilishga o'rgatadi. Hikoya qilish namunasi qimmatli tarbiyaviy mazmunga ega bo'lishi, bolalarni o'z hikoyalarida yaxshi xatti-harakatlarni do'stlik tuyg'ularini tasvirlashga undashi lozim.

Hikoya qilish namunasini berish usuli eng yengil usul bo'lib hisoblanadi, chunki bolalar tarbiyachining surat, predmet, voqealar haqidagi savollarini yoki ko'rsatmalarini emas, balki tayyor hikoyasini eshitadilar. Shuning uchun hikoya namunasi berish usulidan hikoya qilib berishga o'rgatishning birinchi bosqichlarida yoki tarbiyachi bolalar oldiga yangi vazifalar qo'yganda foydalaniladi.

Hikoyaning rejasini berish – bu hikoya tuzishda amal qilish lozim bo'lgan ikki uchta asosiy savollardir. Namuna bo'yicha ikki-uchta mashg'ulot o'tkazilgach, (masalan, o'yinchoqlarni tasvirlash), hikoyaning rejasini berish hikoya qilishga o'rgatishning mustaqil, asosiy usuli bo'lib qoladi. Tarbiyachi mashg'ulotgacha rejaning asosiy va qo'shimcha savollarini tayyorlaydi. Chunki bir mashg'ulotda reja savollarining o'zgarib turishi bolalarni faollashtiradi. Hikoyani turli-tuman qiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga oid faollikni rivojlantirish savollarda, mulohazalarda, namoyon bo'ladi va alohida sohadagi maqsadga yo'nalganlik bilan tavsiflanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilishga oid faollik latin rivojlantirish uchun muhim vosita o'yin texnologiyalaridan foydalaniladigan mashg'ulotlar hisoblanadi. Shuningdek, bola o'zini o'z faoliyatining subyekti sifatida his qilishi uchun barcha mumkin bo'lgan va yoshiga mos bo'lgan jihozlardan samarali foydalanish ham bolaning kompetensiyalarini to'laqonli rivojlanishi uchun xizmat qiladi.

Xulosa o'rinda shuni aytish mumkinki maktabgacha ta'lim bolaning tayanch kompetensiyalarini rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. U ta'limning keyingi bosqichlarida, shuningdek, butun hayoti davomida rivojlanib boradi. Misol uchun kommunikativ kompetensiyani aytadigan bo'lsak nafaqat bola hayoti uchun balki kattalar hayotida ham muhim hisoblanadi. Inson muloqotga kirishmas ekan ijtimoiylasha olmaydi. Bilish kompetensiyani esa

bu insonni komolotga yetaklaydi. Shunday ekan bolaga ta'lim berishda tayanch kompetensiyalarini doimo e'tiborda olish va rivojlantirib borish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bolalar hikoyasini baholash – o'rgatuvchi usuldir. Shuning uchun u mashg'ulotning oxirida emas, balki mashg'ulotda qo'llaniladi. Baholash faqatgina hikoyasi baholanayotgan bolagagina ta'sir etib qolmay, qolgan bolalarga, ular tuzishi lozim bo'lgan hikoyalarga ham ta'sir etadi. Bolalar bahoni tinglab tarbiyachi maqtaganlarga taqlid qiladilar Har bir bolaning hikoyasi mufassal baho berish shart emas. Lekin ba'zi hikoyalarning qimmatli tomoni, ya'ni mustaqilligi, izchilligi ovoz kuchi, javob berganda turishi va hokazalar ajratib ko'rsatishi tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi PQ-4312-son qaroriga "O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami", 2019 yil 13 may, 19-son, 364-modda.
2. "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim tashkilotining takomillashtirilgan davlat o'quv dasturi. Toshkent – 2022 yil.
3. Махмудова О.А. Концепции создания развивающей среды для развития творческих способностей детей дошкольного возраста international scientific-practical conference "preschool education: quality and efficiency, development perspectives", december 4-5, 2024 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266099>.
4. Қодиров, В. .,Махмудова, О. . (2022). Пластик материаллар ёрдамида дидактик ашёлар тайёрлаш методикасига оид тажрибалар. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 2(3), 116–123. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/1234>.
5. Maxmudova, S. 6-7 Yoshli bolalarni muloqot kompetensiyalarini takomillashtirish samarali yo'llari. (2024). *International journal of recently scientific researcher's theory*, 2(6), 405-413. <https://uzresearchers.com/index.php/ijrs/article/view/3818>.
6. Maxmudova, S. (2024). Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan lug'at ishini olib borishning metodik tizimining qiyosiy tahlili. Qo'qon universiteti xabarnomasi, 13, 205–210. <https://doi.org/10.54613/ku.v13i.1057>
7. S.A.Maxmudova, & Qambarova, Y. (2024). Neyrogimnastikaning maktabgacha yohdagi bolalar rivojlanishiga ta'siri, o'rni va ahamiyati. University Research Base,112–115.Retrieved from <https://scholar.kokanduni.uz/index.php/rb/article/view/478>